

QUYOSH ISSIQXONALARIDA AVTONOM ENERGETIK TIZIMLARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Axmadjonov Usmonjon Zokirjon o'g'li, Bebitov Shodmon Oxunjonovich, Sodiqov
Farrux Furqat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya
manbalari milliy ilmiy-tadqiqot institute

doi.org/10.5281/zenodo.15472111

Annatsiya. Ushbu maqolada inovatsion issiqxonalarni isitish va suv bilan ta'milash uchun zamonaviy qurilmalardan foydalanish va avtomatik tizimni qo'llash orqali energiya samaradorligini oshirish yoritib berilgan. Innovatsion issiqxonalarni elektr energiyasi bilan taminlash maqsadida quyosh va shamol gibrid tizimi qo'llanilgan

Abstract. This article discusses the use of modern devices for heating and watering innovative greenhouses and increasing energy efficiency through the use of an automatic system. A hybrid solar and wind system was used to provide electricity to innovative greenhouses

Аннотация. В данной статье рассматривается использование современных устройств для отопления и полива инновационных теплиц, а также повышение энергоэффективности за счет применения автоматической системы. Для обеспечения электроэнергией инновационных теплиц была использована гибридная солнечно-ветровая система.

Kalit so'zlar: Issiqxona, energiya, iqtisodiy samaradorlik, yer maydonlari, texnologiyalar, isitish qurilmalari, suv taminoti, afzalligi va kamchiligi.

Keywords: Greenhouse, energy, economic efficiency, land area, technologies, heating devices, water supply, advantages and disadvantages.

Ключевые слова: теплица, энергия, экономическая эффективность, земельные участки, технологии, отопительные устройства, водоснабжение, преимущества и недостатки.

Kirish

Quyosh issiqxonalari qishloq xo'jaligida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu issiqxonalar quyosh energiyasidan foydalangan holda o'simliklarni yetishtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Lekin, ularning samaradorligini oshirish uchun avtonom energetik tizimlarning ilg'or yechimlarini joriy etish muhimdir. Ushbu maqolada quyosh issiqxonalarida avtonom energetik tizimlarning samaradorligini oshirish usullari ko'rib chiqiladi.

Global iqlim o'zgarishi va aholi sonining sezilarli o'sishi issiqxonalarda yetishtirishni o'z ichiga olgan yangi texnikalar orqali oziq-ovqat xavfsizligi

muhimligini ta'kidlaydi. Bu, o'z navbatida, tegishli issiqxona sharoitlarini ta'minlash uchun tejamkor energiya ta'minoti yondashuvlarini talab qiladi. Ushbu tadqiqot qayta tiklanadigan energiyaga e'tibor qaratgan holda issiqxona uchun energiya ta'minotini rejalashtirishga qaratilgan. Dastlab, qayta tiklanadigan energiyani saqlash bilan bir qatorda optimal ekspluatatsiya matematik dasturlashda ikkala rejimda mikro-tarmoq va tarmoqqa ulangan holda taqdim etiladi. Keyin qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan energiya, tarmoqqa ulangan rejimda daromadni maksimallashtirish va mikro-tarmoq rejimida xarajatlarni minimallashtirish maqsadida optimallashtirish lozim. Ma'lumotlar va hisob-kitoblarning katta hajmi tufayli algoritmlar ishlab chiqiladi va tahlil qilinadi. Quyosh va shamol generatorlarining integratsiyalangan taqsimlovchi boshqaruv tizimi nomli dastur ishlab chiqildi. Quyosh va shamol energiyasidan foydalanish ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali yechim hisoblanadi. Ushbu dastur energiyatejamkor issiqxonani elektr energiyasini boshqarish va monitoring qilish uchun mo'ljallangan. Dastur quyosh paneli va shamol generatori hosil qilgan energiyasini samarali taqsimlashni ta'minlaydi. Dastur quyosh va shamol energiyalarining kuchlanishini real vaqt davomida o'lchab turadi, ularni solishtiradi, eng samarali energiya manbasini iste'molchiga (issiqxonaga) yo'naltiradi, quvvat jihatdan kamroq energiya manbasini esa akkumulyatorga zaryadlash maqsadida ishlatadi. Dastur ishga tushirilganda analog sensorlar yordamida quyosh paneli va shamol generatorining kuchlanish qiymatlari real vaqt birligida olinadi. Olingan qiymatlar taqqoslanib, qaysi manbaning ishlab chiqarayotgan energiya miqdori ko'proq ekanligi aniqlanadi. Agar shamol generatori energiyasi kuchliroq bo'lsa, u iste'molchiga ulanadi va quyosh paneli akkumulyatorga yo'naltiriladi. Aksincha bo'lsa, quyosh paneli iste'molchiga ulanadi va shamol generatori akkumulyatorga yo'naltiriladi. Olingan natijalar serial monitor orqali LCD ekranda ko'rsatiladi.

Dastur imkoniyatlari:

- Energiya resurslarini optimal taqsimlash.
- Iste'molchi uchun doimiy quvvat manbaini ta'minlash.
- Mikrokontroller orqali avtomatlashtirilgan boshqaruv.
- O'lchangan ma'lumotlarni monitoring qilish imkoniyati.

Ushbu dastur kichik uy xo'jaliklari yoki mustaqil energiya tizimlari uchun samarali yechim bo'lib, energiyani tejash va tizimning umrini uzaytirishga xizmat qiladi. Dasturiy ta'minot moduli qulay interfeys bilan - C ++ win32 (Win64)

Atmega328 kontroller, APK dasturi ai2.appinventor.mit.edu onlayn platformasi asosida yaratilgan, quyda ushbu dasturning algoritimi keltirib o'tilgan.

Dastur Algoritimi

1-rasm Quyosh va shamol generatorlarining integratsiyalangan taqsimlovchi boshqaruv tizimi

Ishlab chiqilgan dastur turli sohalarda: fermer xo'jaliklarda, issiqxonalarda foydalanish, elektr ta'minot bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar, oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan talaba va magistrantlar, ilmiy xodimlar, ilmiy-tadqiqot institutlar izlanuvchilar tomonidan ishlatilishi mumkin.

2-rasm Jarayoni online kuzatish uchun apk dasturi

Tizim samarali ishlashi uchun issiqlik va elektr energiyasini saqlovchi akkumulyatorlardan foydalaniladi:

- **Lityum-ion akkumulyatorlar:** Quyosh energiyasini yig'ish va kechasi yoki quyoshli bo'lmagan kunlarda ishlatish uchun zamonaviy akkumulyator tizimlaridan foydalanish.

- **Issiqlik energiyasini saqlovchi tizimlar:** Issiqlik akkumulyatorlari (suv yoki parafin asosida) yordamida issiqxona ichida doimiy haroratni ushlab turish.

Xulosa

Quyosh issiqxonalarida avtonom energetik tizimlarning samaradorligini oshirish zamonaviy qishloq xo'jaligida muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori samarali energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini tatbiq etish orqali issiqxona xo'jaliklarining iqtisodiy va ekologik samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa kelajakda energiya mustaqilligini ta'minlash va qishloq xo'jaligining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi

Sun'iy intellekt va IoT tizimlari: Quyosh panellari, akkumulyatorlar va issiqxona haroratini avtomatik boshqarish orqali energiya sarfini optimallashtirish.

Ob-havo prognozlariga asoslangan boshqaruv: Sensorlar yordamida energiya iste'molini oldindan rejalashtirish va optimallashtirish uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Assessment of wind energy to power solar brackish water greenhouse desalination units: A case study from Algeria Mahmoudi H, Spahis N, Goosen M Renewable and Sustainable Energy Reviews, (2009), 2149-2155, 13(8)

2. Greenhouse gas emissions reduction by use of wind and solar energies for hydrogen and electricity production: Granovskii M, Dincer I, Rosen M Economic factors International Journal of Hydrogen Energy, (2007), 927-931, 32(8)\

3. <https://kun.uz/news/2020/08/14/shamol-qa-quyosh-energetikasi-birinchi-marta-dunyodagi-umumiy-elektr-energiyaning-10-foizini-berdi>

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/shamol-va-quyosh-elektr-stansiyalarini-gibrid-tizim-sifatida-birgalikda-foydalanish-uchun-kontrollerdan-foydalanish>

5. <https://gov.uz/oz/minenergy/news/view/29602>

6. <https://atmosfera.msk.ru/heatpump/oblasti-primeneniya-tn/>

7. Long-term planning of supplying energy for greenhouses using renewable resources under uncertainty Mirzamohammadi S, Jabarzadeh A, Shahrabi M Journal of Cleaner Production (2020) 264 121611.